

УДК 621.396.41

УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ РЫНКОМ ТРУДА МОЛОДЕЖИ

М.С.Якубов¹, М.К.Кучимов², Ш.Э.Сатторов

*¹Ташкентский Университет информационных технологий имени Мухаммада
ал-Хоразмий*

²Ташкентский архитектурно-строительный университет.

Аннотация: *Необходимость формирования алгоритмов трудоустройства выпускника вуза — один из современных трендов рынка труда. Ответом на данные вызовы является развитие у выпускников необходимых компетенций трудоустраиваемости. Как компетенция трудоустраиваемость выпускников означает приобретение знаний, умений, навыков в разных сферах трудоустройства и освоение новых методов адаптации на рынке труда. Подготовка выпускников к реалиям современного рынка труда — задача и забота вуза, так как индикатор «уровень трудоустройства выпускников вузов» является одним из главных критериев эффективности обучения и показателем его конкурентоспособности.*

Ключевые слова: *трудоустраиваемость, молодежный рынок труда, технологии трудоустройства, адаптация на рынке труда, транспрофессиональность, конкурентоспособность.*

Annotation: *The need to create algorithms for the employment of a university graduate is one of the modern trends in the labor market. The answer to these challenges is the development of the necessary employability competencies among graduates. As a competence, the employability of graduates means the acquisition of knowledge, skills in various areas of employment and the development of new methods of adaptation in the labor market. Preparing graduates for the realities of the modern labor market is the task and concern of the university, since the indicator "level of employment of university graduates" is one of the main criteria for the effectiveness of training and an indicator of its competitiveness.*

Key words: *employability, youth labor market, employment technologies, adaptation in the labor market, transprofessionalism, competitiveness.*

При переходе на рыночные механизмы управления рынком труда молодежь, как наименее защищенная часть трудовых ресурсов, оказалась не востребованной. В то же время система профессионального образования усилила подготовку по престижным специальностям (менеджеры, юристы, экономисты) без учета спроса на них со стороны работодателей. Начался масштабный рост молодежной безработицы [1]. Особенно это проявляется в слаборазвитых регионах, где экономика находится в депрессивном состоянии, отсутствуют возможности финансовой помощи молодежи со стороны местных органов власти. Поэтому в последнее время снова встает вопрос о необходимости управления рынком труда. При этом специфичность молодежной рабочей силы делает необходимым выделение отдельного сегмента рынка труда — рынок труда молодежи и разработку моделей управления данным сегментом.

Рынок труда молодежи — система общественных отношений (между работодателем и наемным работником, учебным заведением и работодателем,

специализированными организациями - молодыми людьми - работодателем), социальных, в том числе юридических, норм и институтов, обеспечивающих нормальное воспроизводство и эффективное, своевременное использование совокупной молодежной рабочей силы В работе к категории молодежи отнесены молодые люди в возрасте от 16 до 29 лет, которые обладают физическими и интеллектуальными способностями к трудовой деятельности.

Рынок труда молодежи выделяется из общего рынка труда вследствие большой специфичности [2]:

- поведения молодежи при трудоустройстве (молодые люди обладают сравнительно низкой конкурентоспособностью по отношению к другим возрастным группам в связи с отсутствием опыта, однако, на некоторые виды работ принимают только молодых и активных людей; существует расхождение в требованиях, предъявляемых работодателем кандидату на рынке труда, и его самооценки; слабая, а иногда отсутствующая профориентация, приводит к несоответствию личностных качеств кандидата его будущей работе;

- молодежь отличается инфантилизмом в поисках работы);

- положения молодежи на рынке труда (в связи с тем, что молодежи свойственна изменчивая ориентация, социально-профессиональная неопределенность, то рынок труда молодежи характеризуется неустойчивостью предложения; на положение молодежи существенное влияние оказывает инфраструктура рынка труда; молодые люди характеризуются трудовой нестабильностью, связанной с увольнениями в связи с призывом в Вооруженные силы; молодежная безработица имеет явные и скрытые размеры, так как только незначительная доля молодежи регистрируется в службах занятости);

- последствий от безработицы молодежи (неработающая молодежь по сравнению с другими группами безработных более предрасположена к антиобщественному поведению, вхождению в криминальные структуры; ухудшается демографическая ситуация; государство, не получив отдачу от вложенных в образование средств, несет дополнительные затраты на трудоустройство и переобучение невостребованной молодежи).

На наш взгляд, молодых людей, исходя из их положения на рынке труда, основных причин трудоустройства необходимо подразделять на следующие группы: 16 - 18; 18 - 23; 23 - 25; 25 - 29 лет. Хотя для более детального рассмотрения молодежного рынка труда и, следовательно, более рационального управления данным сегментом, такое выделение групп весьма эффективно, статистический анализ по ним будет провести практически невозможно, так как органами государственной статистики используется другая сегментация молодежи.

С 18 до 23 лет у молодежи проходит период получения специального образования, службы в армии. На данном этапе на рынок труда молодежи выходят молодые люди двух уровней подготовки: выпускники вузов и ссузов. Их общей чертой является отсутствие производственного опыта. Однако выпускники вуза выщеляются осознанием своей хорошей подготовленности, наличием определенных профессиональных амбиций и честолюбия, что формирует у них завышенные требования к будущему месту работы как с точки зрения характера, условий и содержания труда, так и с точки зрения его оплаты. Эти обстоятельства делают их малопривлекательными с позиции работодателя. Выпускники ссузов менее амбидаозны, согласны на выполнение практически любой производственной деятельности. Поэтому уровень привлекательности их для работодателя может быть выше, чем дипломированного специалиста.

В группу 23-25 лет включены люди трудоспособного возраста с определенным статусом занятости. Они не столь амбициозны как выпускники вузов, так как столкнулись с проблемами занятости, поработали на предприятии, попробовали проявить свои знания и умения. В основном молодые люди уже создали семьи, а вместе с этим у них появились новые требования к работодателю и ограничения в активности. На данном этапе ведется поиск более стабильной работы, временные заработки и частые смены работы отходят на задний план.

В возрасте 25-29 лет молодые люди в основном имеют постоянную работу, которая соответствует всем их притязаниям, опыт как работы, так и поведения на рынке труда. Передвижения этой группы на внешнем рынке труда малозаметные, в основном это внутрифирменное перемещение. Молодежь в возрасте 25-29 лет уже можно относить к взрослому населению и проводить в отношении ее общую, как для всего рынка труда, политику. Однако специфические черты, которыми отличается молодежный сегмент рынка труда, в данной группе еще имеют место.

На рынок труда молодежи влияет множество факторов, одни из которых имеют общий характер, то есть оказывают воздействие по причине того, что молодежный рынок труда является частью совокупного рынка труда, а другие - вытекают из специфичности рассматриваемого сегмента. На наш взгляд, влияние «общих» факторов в данном случае также имеет свою специфику, связанную с отличительными чертами молодежной рабочей силы.

Предложена классификация ряд факторов, введением региональной компоненты, а также описанием влияния данных факторов на рынок труда молодежи в силу его специфичности (рис. 1).

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Рис. 1. Факторы, влияющие на рынок труда молодежи

Отказ от государственной системы регулирования рынка труда молодежи, неэффективность саморегулирования занятости молодежи, определили необходимость разработки системы управления рынком труда молодежи, адаптированной под современные условия. Управление рынком труда молодежи, предполагает управление процессом вхождения молодых людей в категорию занятого населения. С этой точки зрения управление рынком труда непосредственно связано с управлением занятостью населения. В настоящее время необходимо дополнительное внедрение управления со стороны других заинтересованных субъектов (работодатели, службы занятости, информационные центры, общественные организации и др.) на базе формирования социального партнерства. Социальному партнерству делегируется формирование регионального заказа на подготовку специалистов различных профессиональных учебных заведений, который может сбалансировать рынок труда молодежи. Существуют различные модели управления занятостью, с выделением молодежного сегмента и без учета его особенностей [3].

Ферганская область обладает уникальным местом расположения, богатым потенциалом природных ресурсов, при этом проблема занятости населения стоит в области остро, особенно на рынке труда молодежи. На основе проведенного анализа автором было выявлено, что на региональном рынке труда молодежи сформировалась двойственная проблема: несоответствие получаемого образования требованиям рынка труда с точки зрения уровня подготовки (начальное, среднее, высшее) и структуры специальностей (менеджеры, экономисты, юристы и т.д.) при недостаточной профориентированности учащихся. Так, сравнение динамики количества предприятий и численности персонала показало обратную зависимость данных показателей: при росте количества предприятий, численность персонала постепенно сокращается (рис. 2).

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Рис. 2. Динамика количества предприятий и численности их персонала

При этом служба занятости отмечает сокращения заявленной потребности предприятий в кадрах при росте числа вакантных рабочих мест (рис.3). Наибольшая заявленная потребность в кадрах наблюдается в здравоохранении, образовании, торговле, промышленности. Однако молодые люди выбирают в основном отрасли: «кредитование, финансы, страхование» и «торговля».

Рис. 3. Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями

Несмотря на преобладание в структуре штатов и в заявленной потребности рабочих, их подготовка постепенно сокращается, при росте выпуска специалистов со средним и высшим профессиональным образованием (рис. 4).

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Рис. 4. Выпуск специалистов и подготовка квалифицированных рабочих

В 2014 г. на рынок труда Ферганской области вышло 15,7 тыс. молодых специалистов в соотношении: 30,6% - рабочие и 69,4% - служащие (в 2008 г.-13,5 тыс. специалистов: 44,5% и 55,5% соответственно). Это привело к тому, что в структуре безработных наибольшую долю составляют молодые люди 18-21, 22-29 лет. При этом 68 % выпускников, обратившихся в центр занятости, трудоустраиваются не по специальности.

Инфраструктура рынка труда молодежи Ферганской области только формируется. Основной недостаток деятельности организаций, включенных в инфраструктуру рынка труда молодежи-отсутствие должного взаимодействия между ними, что значительно снижает эффективность проводимых ими мероприятий по содействию занятости молодежи.[4]

Управление рынком труда молодежи включает разработку механизма взаимодействия всех заинтересованных в рациональности данных отношений лиц, а также мероприятий, направленных на достижение сбалансированности рынка труда. В основе модели лежит схема

формирования и распределения молодежной рабочей силы, разработанная автором (рис. 5).

Рис. 5. Схема взаимодействия по формированию и распределению молодежной рабочей силы

Молодежь может искать место работы при помощи различных посредников - инфраструктуры рынка труда молодежи. Исходя из этого, модель управления региональным рынком труда молодежи можно представить следующим образом (рис. 6).

Функционирование модели управления можно представить только в условиях жесткого законодательного обеспечения в данной области. За специализированными центрами должны быть закреплены определенные полномочия и обязанности. В представленной модели вводятся две дополнительных организационных единицы: Центр анализа и прогнозирования молодежного рынка труда и Центр профориентации.

Центром анализа и прогнозирования на основе проведенного анализа и выявления факторов, которые по-разному влияют на молодежный рынок труда, составляется краткосрочный (на 1 год), среднесрочный (на 5 лет) и долгосрочный (на 10 лет) прогнозы востребованности молодых специалистов. Среднесрочный и долгосрочный прогнозы ежегодно корректируются, исходя из сложившейся ситуации в целом по экономике области и на молодежном рынке труда. При этом все виды прогнозов разбиваются на прогноз востребованности специалистов разного уровня подготовки (начального, среднего и высшего профессионального образования) и по отдельным специальностям (экономист, бухгалтер, программист и т.д.). Общий прогноз молодежного рынка труда, который включает все виды прогнозов, передается в Центр профориентации, учебным заведениям (в том числе школе) и крупнейшим работодателям.

Главной функцией Центра профориентации является подготовка к получению профессионального образования и выхода на рынок труда профессионально ориентированной молодежи, которая делает свой выбор учебного заведения, специальности, исходя из собственных физиолого-психологических способностей и потребностей рынка труда. Система профориентационных мероприятий должна быть определена для каждой 18 категории молодых людей, с учетом особенностей положения данной группы (школьники, выпускники школ, выпускники вузов, студенты вузов, выпускники вузов и т.д.).

Результативность предложенной модели зависит от налаженной системы обратной связи между всеми ее элементами.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Рис. 6. Модель управления региональным рынком труда молодежи

Наиболее сложным из которых является разработка прогноза рынка труда молодежи. Изменение в источниках финансирования начальных и средних специальных учебных заведений, привело к тому, что региональные органы власти стали осуществлять прогноз потребности в специалистах данных уровней подготовки [5]. При этом методика определения перспективной потребности в выпускниках вузов, обеспечение обучения которых в 2008 г. может перейти на расходы региональных бюджетов, во многих регионах пока не разработана.

Прогноз потребности в выпускниках вузов по специальностям и отраслям по каждому году с 2005 до 2010 г. рассчитывался по формуле:

$$P_t(i)_k = \left[\sum_{l=1}^{12} a_{l,k} [P_{wl}^m k_w^l Lab(i)ed_l / R] \right], \quad (1)$$

где

$P_t(i)_k$ - величина потребности в выпускниках вузов по отраслям и группам специальностей;

$\sum_{k=1}^{12} a_k$ - нормированная матрица «специальность-отрасль»;

P_{wl}^m - усредненный вектор процентных долей занятых в отраслях экономики;

k_w^l - усредненный по годам коэффициент пропорциональности между численностью трудоспособного и занятого населения;

$Lab(i)$ - численность населения в трудоспособном возрасте;

ed_1 - доля занятых специалистов с высшим профессиональным образованием по отраслям;

R- коэффициент ротации кадров.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кучимов М. К. Системный подход к трудоустройству выпускников вузов. Образование и инновационные исследования, Международный научно-методический журнал. |Лист:153-156| (№10/2023 oktyabr), <http://interscience.uz/>
2. Kuchimov M.K. Model Of Management Of Employment Of University Graduates.//Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies 18.10.2023., Tashkent .№-3(46) -P.33-39
3. Maruf Kuchimovich Kuchimov Development of a visual programming algorithm for bim-models using module of structures by dynamo module// “International Scientific Journal” ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 03, volume 83 published March 30, 2020 Journal available by link: <http://t-science.org/arxivDOI/2020/03-83.html>
4. Fazilov A. Sh. Kuchimov M. K. “System analysis and optimization of information processing in information systems”// International scientific and practical conference | Pages: 127-130| UTTING EDGE-SCIENCE// USA ISBN 978-1-64945-245-0 DOI: http://doi.org/10.37057/U_6 Primedia E-launch LLC, 5518 Flint St, Shawnee, 66203, USA PRIMEDIA E-LAUNCH Science editor: G. Kolne
5. Кучимов М.К. Совершенствование механизма управления трудоустройством выпускников ВУЗа. ҚарДУ Хабарлари Илмий-назарий, услубий журнал 5/1(60) 2023 Сентябрь –октябрь. Лист-152-160